

ХІЛУХА О.А.

к.е.н., доцент кафедри підприємництва та маркетингу
Волинський національний університет
імені Лесі Українки
<https://orcid.org/0000-0002-1228-7171>

ФОП в структурі корпоративного управління підприємствами

JEL Classification: J08
SECTION «LAW»: Економіка.

Анотація. Автором обґрунтовано необхідність застосування системи корпоративного управління, оскільки вона забезпечує оптимізацію внутрішніх бізнес-процесів і запобіганню виникнення конфліктів, забезпечуючи ефективну організацію відносин компаній з власниками, кредиторами, потенційними інвесторами, постачальниками, споживачами, співробітниками, представниками державних органів і громадських організацій. Розкрито підходи вітчизняних авторів до сутності та структури корпоративного управління. В статті досліджено питому вагу фізичних осіб-підприємців у загальній структурі суб'єктів господарювання. Встановлено, що кількість ФОП за 2010-2018 рр. зменшилася на 17,8%, проте вони все ще становлять більшість в структурі суб'єктів господарювання. Найбільша питома вага фізичних осіб-підприємців у загальній структурі суб'єктів господарювання – 83,57% була у 2016р., а найменша – 77,15% у 2013р. Встановлено, що корпоративне управління є ефективним і для ФОП вказуючи на наступні переваги для них: довгострокова стійкість, довіра акціонерів та інвесторів, зниження інвестиційних ризиків, збереження сімейного підприємства, позитивні прогнози на майбутнє. Обґрунтовано, що формування ефективної системи корпоративного управління забезпечується наявністю таких складових: культурними і національними традиціями ділових відносин; сформованою, актуальною і стабільною законодавчою базою для господарюючих суб'єктів і господарських відносин; реалізованими принципами економічної політики держави.

Ключові слова: корпоративне управління, підприємство, суб'єкти господарювання, фізичні особи підприємці, корпоративні відносини.

Abstract. The author of the article substantiates the necessity to apply a system of corporate management, because it secures optimization of internal business-processes and prevention of conflicts, supports effective organization of company relations with owners, creditors, potential investors, suppliers, consumers, co-workers, representatives of state authorities and public organizations. The works describes domestic authors' approaches to the essence and structure of corporate management. It is determined that interaction between the bodies of company management, share-holders and interested persons, which secures the balance of their interests, is focused on obtaining of a maximum profit from the company performance according to the current legislation and referring to the international standards. In the article, the share of self-employed individuals in the general structure of business entities is studied. It is determined that in the period of 2010-2018, the number of self-employed persons was reduced by 17.8%. However, they still take the majority in the structure of business entities. In the general structure of business entities, the largest share of self-employed individuals was in 2016, i.e. 83.57%, whereas the smallest one was in 2013, i.e. 77.15%. It is confirmed that corporate management is also effective for self-employed persons pointing at the following advantages for them, particularly long-term stability, trust of share-holders and investors, reduction of investment risks, protection of family enterprises, positive forecasts for the future. The research reveals the essence of corporate management of self-employed persons. It is substantiated that establishment of an effective system of corporate management is secured by such components as cultural and national traditions of business relations; established, actual and permanent legislative base for business entities and economic relations; implemented principles of the state economic policy.

Key words: corporate management, enterprise, business entities, self-employed persons, corporate relations.

Вступ.

Система належного корпоративного управління потрібна для оптимізації внутрішніх бізнес-процесів і запобіганню виникнення конфліктів, забезпечуючи ефективну організацію відносин компаній з власниками, кредиторами, потенційними інвесторами, постачальниками, споживачами, співробітниками, представниками державних органів і громадських організацій.

Структуру корпоративного управління підприємством досліджували ряд вітчизняних та закордонних вчених. Значимий науковий доробок у розвиток корпоративного управління внесли представники зарубіжних економічних шкіл, серед яких на особливу увагу заслуговують праці І. Ансоффа, Р. Брейлі, С. Майерса, О. Фішера, К. Холта та ін. Досить ґрунтовними є дослідження і вітчизняних вчених, в роботах яких обґрунтовано як теоретично-методологічні так і практичні основи формування корпоративного управління. Зокрема серед таких науковців А. Астапович, О. Бестужева, Д. Вайнштейн, Г. Галобурда,

Д. Голубков, М. Гутброда, А. Єрмолін, Д. Ісаєв, Б. Коваленко, Л. Лукачева, О. Писарєва та ін. Попри великий арсенал наукових праць, в яких розкрито система корпоративного управління підприємством, і до сьогодні не має єдиного підходу щодо структури корпоративного управління підприємством.

Досить ґрунтовним є підхід Кузьміна Є.О. та Мукан О. В., які до суб'єктів корпоративного управління віднесли: засновників корпорації; власників корпоративних прав (акціонерів); працівників керуючої системи (менеджерів); членів спостережної ради; членів ревізійної комісії; працівників керованої системи [11].

Козаченко А.В, А.Е. Воронкова та Е.Н. Коренєв розглядають суб'єктів корпоративного управління у ракурсі вже сформованих органів управління акціонерним товариством, до яких належать: загальні збори акціонерів, спостережна рада, правління акціонерного товариства та ревізійна комісія [9]. У Законі України «Про господарські товариства» також є підтвердження того, що ревізійна комісія складає структуру корпоративного управління. Нагадаємо, що вона обирається загальними зборами акціонерів [6]. Крім то, це доводять Кузьмін О.Є. та Мукан О.В. [11].

Загалом «корпоративне управління – це складний процес, що являє собою комплекс взаємопов'язаних механізмів: організаційно-правових, економічних, мотиваційних, соціально-психологічних та ін. Воно охоплює різні зацікавлені сторони корпоративних відносин, кожна з яких переслідує власні інтереси» [12].

Отже, виходячи із поняття структури, можемо стверджувати, що корпоративне управління доцільно розглядати як в першу чергу, як систему управління корпоративними правами. Розглядаючи дане питання у пропонованому ракурсі відмітимо, що управління корпоративними правами стосується усіх їх власників серед яких майже всі суб'єкти юридичних та фізичних осіб. Відтак, оскільки фізичні особи підприємці здійснюють управління власним підприємством, вони автоматично складають структуру суб'єктів корпоративного управління.

На жаль, в Україні корпоративну галузь на рівні національного законодавства практично не врегульовано, що робить нечіткими і незрозумілими правила "гри" для учасників корпоративного сектору, а також залишає прогалини, користуючись якими недобросовісні учасники збагачуються за рахунок інших. При цьому будь-які товариства, підприємства хочуть бути впевненими в фінансових установах з якими вони співпрацюють, чого можна досягти тільки за допомогою єдино визначених стандартів.

Тому *метою статті* є обґрунтування сутності та структури корпоративного управління підприємствами, виокремлення в її складі фізичних осіб-підприємців.

Результати досліджень.

Корпоративне управління в підприємстві - це висока культура ведення бізнесу, це прояв поваги на всіх рівнях активності підприємства до всіх, хто прямо або побічно задіяний і має відношення до діяльності компанії: держави,

ділового співтовариства, клієнтів і простих громадян країни. Для сучасного ведучого бізнесу корпоративне управління більше не міф, це реальність. Значення даного питання складно переоцінити.

Корпоративне управління характеризується наявною ефективною системою взаємодії між органами управління компанії, акціонерами і зацікавленими особами, яка забезпечує баланс їх інтересів і спрямована на отримання максимального прибутку від діяльності компанії відповідно до чинного законодавства і з урахуванням міжнародних стандартів. Вважаємо, що структуру суб'єктів корпоративного управління складають фізичні особи-підприємці. Відмітимо, що в структурі суб'єктів господарювання фізичні особи-підприємці становлять найбільшу питому вагу (табл. 1).

Таблиця 1

Питома вага фізичних осіб-підприємців у загальній структурі суб'єктів господарювання *

Роки	Кількість суб'єктів господарювання	З них фізичні особи-підприємці	Питома вага фізичних осіб-підприємців у загальній структурі суб'єктів господарювання
2010	2184105	1805118	82,65
2011	1701797	1325925	77,91
2012	1600304	1235192	77,18
2013	1722251	1328743	77,15
2014	1932325	1591160	82,34
2015	1974439	1630878	82,60
2016	1865631	1559161	83,57
2017	1805144	1466803	81,26
2018	1839672	1483716	80,65
2018 р. у % до 2010 р.	84,23	82,19	-

* [15]

За даними таблиці 1. можемо стверджувати, що хоча і кількість ФОП за 2010-2018 рр. зменшилася на 17,8%, проте вони все ще становлять більшість в структурі суб'єктів господарювання. Найбільша питома вага фізичних осіб-підприємців у загальній структурі суб'єктів господарювання – 83,57% була у 2016р., а найменша – 77,15% у 2013р. Враховуючи значну їх кількість не можемо не звертати уваги на ФОП, як складової структури корпоративного управління.

Загалом, вважаємо, що корпоративне управління є ефективним і для ФОП вказуючи на наступні переваги для них:

1. Довгострокова стійкість. Хоча прямого зв'язку корпоративного управління і конкурентоспроможності компанії не виявлено, багаторічний досвід показав, що такий тип управління робить компанію більш стабільною в очах партнерів і клієнтів.

2. Довіра акціонерів має важливе значення. Використання передового міжнародного досвіду дозволило компанії підняти корпоративне управління на якісно новий рівень. Акціонери довіряють тим компаніям, чия діяльність максимально прозора і відкрита.

3. Довіра інвесторів. Якщо компанія бажає іноземного інвестора, то, корпоративне управління чи не єдиний спосіб залучити його і забезпечити їх впевненість у чесності менеджменту.

4. Зниження інвестиційних ризиків. Створення подібної корпоративної структури, яка працює на компанію, дозволяє, по-перше, скоротити витрати на аутсорсинг послуг бізнес-менеджменту, по-друге, ще більш зміцнити довіру інвесторів до підприємства.

5. Збереження сімейного підприємства після відходу засновника від справ.. Така модель управління дозволить правильно окреслити стратегічну перспективу та досягти довгострокової цілі.

6. Позитивні прогнози на майбутнє. Крім тих переваг, які корпоративне управління може дати вже зараз, є підстави сподіватися на вигоди в майбутньому. Загальновідомо, що капіталізація компаній з таким типом правління значно перевищує середні показники. Впровадження цієї моделі в майбутньому покращити становище підприємства.

Таким чином, корпоративне управління ефективно не тільки для великих холдингів і трастових фондів, але і для приватних компаній та сімейних підприємств. З його допомогою набагато легше підвищити рівень довіри інвесторів, знизити витрати на фінансування, забезпечити стабільність роботи компанії і двосторонній зв'язок між власниками активів і власниками

Сутність корпоративного управління фізичних осіб-підприємців подано на рис. 1.

Загалом якість системи корпоративного управління осіб-підприємців критичним чином залежить від рівня якості та ефективності прийнятих рішень, які приймає сам підприємець.

Для ефективного ведення корпоративного управління доцільно правильно сформулювати та практично реалізувати загальний корпоративну стратегію. Вважаємо за необхідне покроково здійснювати реалізацію корпоративну стратегію із покроковим аналізом на вчасним виявленням помилок.

Рис. 1. Сутність корпоративного управління фізичних осіб-підприємців (досліджено автором)

Важливим є проведення чіткої межі між стратегією розвитку окремих підрозділів компанії і загальної стратегії. Перша включає в себе визначення напрямків і способів розвитку бізнес-одиниць і націлена на посилення наявних у них конкурентних переваг і збереження / підвищення їх частки на ринках товарів або послуг. Друга охоплює методи, які використовуються головним офісом для збільшення вартості, створеної сукупністю бізнес-одиниць, тобто бізнес-портфелем компанії. Іншими словами, Загальнокорпоративна стратегія полягає у визначенні структури цього портфеля і прийнятті рішень про вихід на нові ринки або застосуванні нових технологій, відхід з колишніх ринків або припинення застосування колишніх технологій [4].

Вважаємо, що формування ефективної системи корпоративного управління забезпечується наявністю таких складових:

- сформованими культурними і національними традиціями ділових відносин;
- сформованою, актуальною і стабільною законодавчою базою для господарюючих суб'єктів і господарських відносин (цивільне, податкове, трудове, адміністративне право);

- в повній мірі реалізованими принципами економічної політики держави.

Висновки

У невеликих приватних компаніях може не бути юридичних радників, корпоративних секретарів або консультантів. Саме тому система корпоративного управління для них є зоною особливої уваги. Стикаючись з поняттям корпоративного управління, власники дрібного бізнесу часто не приділяють йому належної уваги - в основному, через відсутність позитивного досвіду. Такий тип взаємодії вважається найбільш підходящим для бірж, великих акціонерних товариств або інвестиційних фондів, так як був розроблений насамперед саме для подібних підприємств. Однак і для приватних компаній цей метод управління може бути вкрай ефективним, якщо використовувати розумний підхід і впровадити корпоративне управління не заради зв'язку з акціонерами, а заради підвищення ефективності роботи.

Перспективним напрямком подальших досліджень є вивчення рівня витрат на запровадження корпоративного управління для малих, середніх та великих підприємств українського бізнесу.

Список використаних джерел:

1. Бабіченко В.В. Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення. *Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка»*. 2014. №4. С. 46-50.
2. Войцеховська Ю. В. Войцеховська В. В Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення. *Проблеми економіки та управління*. Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. С. 244-247
3. Геєць І. О. Особливості формування сучасного стану корпоративного сектора економіки України. *Економіка. Фінанси. Право*. 2009. № 5. – С. 4
4. Грачева М. Система корпоративного управління: формирование совета директоров. Роль совета директоров: зарубежный опыт. URL: https://www.cfin.ru/management/strategy/orgstr/directors_board_2.shtml
5. Євтушевський В. А., Ковальська К. В. Бутенко Н. В. Стратегія корпоративного управління : монографія. К. : Знання, 2007. 287 с.
6. Закон України «Про господарські товариства». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text>.
7. Карпенко Г. В. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства. *Фінанси України*. 2009. № 7. С. 39-46.
8. Квач Я.П. Проблеми корпоративного управління на шляху удосконалення економічної безпеки підприємства. *Економічний простір*, 2015. №9. С. 177-188.
9. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е., Коренев Е.Н. Основы корпоративного управления: Учеб. пособие. Луганск: Издательство ВНУ, 2001. 480 с.

10. Коробка С.В. Корпоративне управління в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. *Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Іжицького*. 2016. Т. 18. № 2. С. 80-83.
11. Кузьмін О.Є., Муқан О.В. Суб'єкти корпоративного управління. URL: <http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/8912/1/34.pdf>
12. Леось О.Ю., Нікітіна А.А. Удосконалення корпоративного управління в Україні: проблеми та напрямки. URL: [http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2013-01\(9\)/13louupn.pdf](http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2013-01(9)/13louupn.pdf)
13. Мороз О. В., Карачина Н. П., Халімон Т. М. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції : монографія. Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. 180 с.
14. Окунев О. Корпоративне управління як новий тренд українських компаній. URL: <http://yur-gazeta.com/publications/events/korporativne-upravlinnya-uk-noviy-trend-ukrayinskihkompaniy.html>
15. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
16. Полінкевич О.М. Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні. *Актуальні проблеми економіки*. 2016. №5 (179). С.191-196.
17. Румянцев С. А. Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток. К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. 149 с.
18. Супрун Н. А. Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління : монографія. К. : КНЕУ, 2009. 270 с.
19. Фролова Т. Особливості та перспективи корпоратизації підприємств. *Економіка України*. 2009. №6. С. 39-52.
20. Чихачова Ю. С. Особливості становлення національної моделі корпоративного управління в контексті приватизації. *Актуальні проблеми економіки*. 2009. № 7. С. 77-85.